

2 ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТИ НАУҚАСТАРДЫҢ АРАСЫНДА АСҚЫНУ ҚАУІП ЖОҒАРЫ ТОПТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫНДАҒЫ МЕДБИКЕ РӨЛІ

МАКСУТОВА ГАЙНИГУЛЬ РЫМТАЕВНА

Қарағанды облыстық жоғары мейіргерлік колледжі,
«Мейіргер ісі» мамандығы, «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»
Біліктілігі, II-1-ҚБ тобының студенті

Ғылыми жетекшісі: **ЖАРЫЛҚАСЫН МЕРУЕРТ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ**

***Кілт сөздер:* 2 типті қант диабеті, асқыну, қауіп топтары, алдын алу, медбикенің рөлі.**

Зерттеудің өзектілігі: Екінші типтегі қант диабеті қазіргі заманғы денсаулық сақтаудың маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметтері бойынша, соңғы 40 жылда қант диабетімен ауыратындар саны төрт есеге жуық өсті. Егер 1980 жылы осы диагнозбен ауыратын науқастардың саны шамамен 108 миллион болса, 2021 жылға қарай ол 463 миллионнан асты және аурудың одан әрі өсуі болжануда. Қант диабетінің барлық жағдайларының 90% - дан астамы екінші типтегі қант диабетіне жатады. Бұл ауру инсулиннің салыстырмалы жетіспеушілігімен бірге дене тіндерінің инсулинге (инсулинге төзімділік) сезімталдығының төмендеуі нәтижесінде пайда болатын созылмалы метаболикалық бұзылыс болып табылады. Ауру гормонның абсолютті жетіспеушілігімен байланысты бірінші типтегі қант диабетінен айырмашылығы, екінші типтегі қант диабетінде ұйқы безі инсулин өндіруді жалғастырады, бірақ дене жасушалары оны жеткілікті түрде қолдана алмайды. Бұл созылмалы гипергликемияға әкеледі, бұл тамыр мен жүйке жүйесіне жойқын әсер етеді. Мәселенің өзектілігі аурудың жоғары таралуымен ғана емес, оның салдарымен де түсіндіріледі. Екінші типтегі қант диабетінің асқынуларының қатарына көру қабілетінің төмендеуіне және соқырлыққа әкелетін диабеттік ретинопатия, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне әкелетін диабеттік нефропатия, ауырсынуден, сезімталдықтың бұзылуымен және диабеттік аяқ синдромының даму қаупімен көрінетін диабеттік нейропатия жатады. Мұндай асқынулардың болуы пациенттердің өмір сүру сапасын едәуір нашарлатады, мүгедектік пен өлім-жітім деңгейін арттырады.

Медбикелердің рөлі: Медбикелердің негізгі міндеттері: **Ақпараттандыру:** науқастарға 2 типті ҚД және оның асқыну қаупі туралы түсіндіру, дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік және дәрі-дәрмек қабылдау тәртібі жөнінде ақпарат беру. **Қауіп топтарын анықтау:** қан қысымы жоғары, гликемиялық көрсеткіштері тұрақсыз, семіздік, темекі шегу немесе отбасылық анамнезі бар науқастарды ерте анықтау. **Мониторинг:** қандағы қант деңгейін, қан қысымын, дене салмағын, АИТВ және липидтік профильді бақылау. **Алдын алу шараларын ұйымдастыру:** дұрыс тамақтану, физикалық белсенділікті арттыру, дәрігердің тағайындаған емін қадағалау. **Психологиялық қолдау:** науқастарға өмір салтын өзгертуге көмектесу, дәрі-дәрмекті қабылдау тәртібін сақтау мотивациясын қалыптастыру.

Зерттеудің мақсаты: екінші типті қант диабетімен ауыратын науқастардың асқыну қаупі жоғары топтарын анықтау және осы асқынулардың алдын алудағы мейірбикенің рөлін талдау.

Зерттеу әдістері: Зерттеуде келесі әдістер қолданылады:

1)Әдеби шолу-ғылыми дереккөздерді, ДДҰ мен халықаралық ұйымдардың ұсынымдарын, отандық және шетелдік басылымдарды талдау.

2)Сауалнама – пациенттердің білім деңгейін, профилактикалық іс-шараларға деген көзқарасын анықтау және мейірбикенің жұмысын бағалау үшін сауалнама жүргізу.

3)Деректерді талдау және статистикалық өңдеу әдісі – алынған нәтижелерді жүйелеу және түсіндіру.

Осы зерттеу Қарағанды облыстық жоғары мейіргер колледжінің бастамасымен Қарағанды қаласының (Қазақстан) № 1 көпсалалы ауруханасының базасында жүргізілді. Зерттеуге 2 типті қант диабетімен ауыратын 30 науқас қатысты. Үлгінің негізгі сипаттамалары төменде келтірілген:

Зерттеуге қатысушылардың демографиялық сипаттамалары:

Сипаттамалары	Мағынасы
Қатысушылардың жалпы саны	30
Әйелдер	18 (60%)
Ерлер	12 (40%)
Жасы, орташа (стд. ауытқу)	45,6 ± 9,2 жыл
Жасы, ауқымы	25-60 жас
Ұлты: қазақтар / орыстар / басқалар	15/10/5 адам (50%/33%/17%)

Аурудың ұзақтығы бойынша бөлу

Диагноз қойылған сәттен бастап мерзім, жылдар	Саны (n)	Пайыз
1-ден аз	8	27%
1–5	12	40%
6–10	6	20%
10-нан астам	4	13%

Пациенттердің қант диабетінің асқынуы туралы ақпарат көздері

Ақпарат көзі	Саны (n)	Пайыз
Дәрігер немесе медбике	12	40%
Интернет / әлеуметтік желілер	6	20%
Таныстар / басқа науқастар	8	27%
Ақпарат алған жоқ	4	13%

Медбикелік қызметке қанағаттану

Көрсеткіш	Жақсы (%)	Орташа (%)	Нашар (%)
Ақпарат беру	65	25	10
Қадағалау	60	30	10
Психологиялық қолдау	55	30	15

Асқынулардың алдын алу бойынша медбикенің ұсыныстарының болуы

Медбикенің ұсыныстары	Саны (n)	Пайыз
Иә, егжей-тегжейлі және тиімді	10	33%
Иә, бірақ жеткіліксіз	8	27%
Жоқ, олар бермеді	6	20%
Есімде жоқ / жауап беру қиын	6	20%

Талдау: Респонденттердің көпшілігі жалпы ақпаратқа ие, бірақ өзін-өзі бақылау дағдылары төмен. Негізгі қауіп факторлары — физикалық белсенділіктің төмендігі және семіздік. Медбикелік қызметке қанағаттану жоғары, бірақ ақпаратты тұрақты жеткізу мен психологиялық қолдау әлі де жетілдіруді қажет етеді.

Ұсыныстар

1. Медбикелерге арналған тұрақты тренингтер ұйымдастыру (қант деңгейін бақылау, асқынулардың алдын алу).
2. Қауіп топтарын ерте анықтап, диспансерлік бақылауда ұстау.
3. Науқастарға арналған ақпараттық буклеттер, постерлер дайындау және әлеуметтік желілерде тарату.
4. Өзін-өзі бақылау журналдарын енгізу.

5. Дұрыс тамақтану мен физикалық белсенділікке бағытталған мотивациялық бағдарламаларды ұйымдастыру.

Қорытынды: Медбикелердің ақпараттық қолдауы, психологиялық кеңесі және бақылаушылық қызметі 2 типті қант диабетімен ауыратын науқастардың өзін-өзі басқару деңгейін арттырады, асқынулардың алдын алуда маңызды рөл атқарады. Қауіп топтарын ерте анықтау және медбикелердің белсенді араласуы науқастардың өмір сапасын жақсартып, денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттырады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі. «Қант диабеті және асқынулардың алдын алу нұсқаулығы». – Астана, 2023.
2. World Health Organization. Global report on diabetes. – Geneva: WHO, 2021.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. – 2023.
4. Қожахметова А.Б., Сүлейменова Г.Ж. Медбикелік профилактика және созылмалы ауруларды басқару. – Алматы: Медицина, 2022.
5. Smagulova G., Tuleuova S. Nursing role in diabetes m